

CHET TILI FANLARINI O'QITISHDA ELEKTRON LUG'ATLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Nazarova Shohida Ismatovna

Qarshi MII akademik litseyining nemis tili o'qituvchisi

Qodirova Gulora Xudaynazarovna

Qarshi MII akademik litseyining nemis tili o'qituvchisi

Suyunov Bekzod Hasan o'g'li

Qarshi MII akademik litseyining nemis tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8217858>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishda elektron lug'atlardan foydalanishning samaradorligi, uning mamlakatimizdagi istiqbollari hamda qog'oz va elektron lug'atlarning ijobiy va salbiy tomonlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: elektron lug'at, samaradorlik, elektron lug'at, qog'oz lug'at, matn, tarjimon, izohli lug'at, maxsus qurilmalar, internet.

PROSPECTS FOR THE USE OF ELECTRONIC DICTIONARIES IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE SUBJECTS

Abstract. This article presents the effectiveness of the use of electronic dictionaries in teaching foreign languages, its prospects in our country and the pros and cons of paper and electronic dictionaries.

Key words: electronic dictionary, efficiency, electronic dictionary, paper dictionary, text, translator, annotated dictionary, special devices, internet.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной статье представлена эффективность использования электронных словарей при обучении иностранным языкам, его перспективы в нашей стране, а также плюсы и минусы бумажных и электронных словарей.

Ключевые слова: электронный словарь, эффективность, электронный словарь, бумажный словарь, текст, переводчик, толковый словарь, специальные устройства, интернет.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qaroriga muvofiq mamlakatimizda bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan ta'lim tashkilotlarida xorijiy til darslarini tashkil etish uchun zarur bo'lgan texnik vositlar bilan jihozlanmoqda, o'quvchilarning asosiy til ko'nikmalarini (tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish) rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish, o'quvchilarning xorijiy tillarni chuqur o'rganishini tashkil etish borasida amaliy ishlar qilindi.

O'quvchilarni xorijiy tillarga o'qitish va ularning bilimlarini baholashning xalqaro tan olingan uslublarini joriy qilish, shu jumladan ta'lim jarayonida masofaviy va boshqa zamonaviy ta'lim shakllarini keng qo'llash hamda boshqa fanlarni xorijiy tillarda o'qitish amaliyoti bosqichma bosqich joriy etilmoqda, o'quvchilarning kamida ikkita xorijiy tilni mukammal o'zlashtirishi orqali ularning dunyoqarashi kengayishi, salohiyati oshishi hamda mehnat bozorida raqobatbardoshligi oshirilishini ta'minlash borasida izchil chora tadbirlar belgilangan.

Shuningdek, davlatimiz rahbarining chet tillarini o'qitishda ilg'or xorij tajibasini dars mashg'ulotiga joriy etish to'g'risidagi ko'rsatmalariga muvofiq ko'plab amaliy tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, ushbu maqolada xorij tillarini o'qitishda elektron lug'atlardan foydalanish istiqbollari va samoradorlik tendensiyalarining tahlili keltirilgan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishini oshirish va umuman, o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Zamonaviy innovatsion texnologiyalar inson hayotining ko'plab sohalarini, jumladan, ta'limni soddalashtirish imkonini beradi. Axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'qituvchilarga o'quv jarayonini optimal tarzda qurish imkonini bermoqda.

Talabalar chet tilini o'rganishda foydalanishlari uchun eng mos va samarali bo'lgan manbalarga misol tariqasida zamonaviy elektron lug'atlarni ham olish mumkin. O'tkazilgan tadqiqotlar elektron lug'atlarning amaliy samaradorligini tushunishga olib keladi, ammo qog'oz versiyalarini to'liq almashtirish tavsiya etilmaydi, chunki an'anaviy lug'atlar bilan ishlash talabalarda fikrlash jarayonining boshqa shakllarini, xususan, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Darslarda matndan nusxa ko'chirish (onlayn tarjimon bilan ishlash uchun), elektron lug'atlar bilan ishlash, turli xil Internet resurslaridan (portallar, platformalar, podkast va vodkast omborlari va boshqalar) foydalanish, o'quv va ma'lumot almashish kabi imkoniyatlardan foydalanish. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kasbiy ma'lumot materialni taqdim etish va o'zlashtirishni qiziqarli va shuning uchun samarali bo'lishiga imkon beradi, bu an'anaviy qog'oz tashuvchilarni to'liq va (yoki) qisman almashtirish imkonini beradi. Elektron lug'atlarni kontekst ichida va undan tashqarida so'zlar, iboralar va idiomatik iboralar (leksik birliklar) haqida ma'lumot olish imkonini beruvchi ma'lumotnomalar to'plami, chet tilini o'qitish vositalari sifatida tavsiflaydi. Albatta, elektron lug'atlar kengroq imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning yuqori pedagogik salohiyatini belgilaydi, jumladan, an'anaviy qog'oz versiyalari bilan solishtirganda.

Tadqiqot natijasida talabalar – bo'lajak mutaxassislariga chet tilini o'rgatishda elektron lug'atlardan foydalanishning quyidagi afzalliklarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- 1) qidiruvning tezligi va qulayligi o'quv jarayonida vaqtni tejash imkonini beradi;
- 2) lug'at bazasini doimiy ravishda to'ldirish mavjud, ya'ni elektron lug'atlar atama va eskirgan so'zlarning xulosalarini muntazam yangilab turishni ta'minlovchi dinamik resursdir. Olimlar bu haqiqatni elektron lug'atlar va an'anaviy lug'atlar o'rtasidagi tub farq bilan alohida ta'kidlashadi;
- 3) elektron lug'atlar moslashuvchan, ya'ni ularning funktsionalligi muayyan fan sohasiga (moliya, informatika, tibbiyot, fizika, huquq va boshqalar) moslashtirilishi mumkin;
- 4) yuqorida aytib o'tilganidek, o'rganilayotgan resurs turli xil elektron qurilmalarda ishlatilishi mumkin, bu sizga lug'atdan istalgan vaqtda, o'rnatilgan dasturiy ta'minot yoki Internetga kirish imkonini beradi;
- 5) elektron lug'atning muhim afzalligi multimedia elementlaridan (audio fragmentlar, tasvirlangan chizmalar, videolar va boshqalar) foydalanish hisoblanadi;
- 6) e'tiborga olish kerak bo'lgan muhim xususiyat - elektron lug'atlarda siz ma'lum bir so'z ishlatiladigan juda ko'p shartlarni qo'yishingiz mumkin, ya'ni ko'pgina internet resurslarida tarjima, qo'llash misollari va tilga mos keladigan shakllanishning turli shakllari ko'rsatilgan. Yuqorida aytilganlar elektron lug'atlarning asosiy afzalligi ularning imkoniyatlarining ko'pligi va

xilma-xilligi haqida dastlabki xulosa chiqarishga imkon beradi. Onlayn lug'atlardan foydalanish ta'limning muhim qismi bo'lib, ma'lumotnomalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va faol leksik va grammatik kompetentsiyani o'zlashtirish imkonini beradi. Ammo ushbu vositani sinab ko'rishdan oldin, o'qituvchining o'zi ma'lum bir talabalar guruhini tayyorlash yo'nalishini va o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, keyinchalik eng mos manbani tanlash uchun turli xil elektron lug'atlarning asosiy turlari va xususiyatlarini o'rganishi kerak. Eng qiziqarli va foydali dasturlar talabalarning kasbiy terminologiya bilan ishlash ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi va umuman olganda, ularning chet tilini o'rganishga bo'lgan ta'lim motivatsiyasini oshiradi.

Bugungi kunda, tarjimonlar o'z faoliyat jarayonlarini elektron lug'atlardan foydalanishga o'tishmoqda. Lug'atlar asosan matnlarni yoki ilmiy qo'llanma, badiiy asarlarni bir tilidan ikkinchi tilga yoki ma'lum bir tilning qadimgi zamondagi tillarini bugungi zamonga moslashtirish orqali ishlatiladi. Lug'atlarning bir qator turlari mavjud bo'lib, ular tarjima, izohli lug'at uchun keng foydalaniladi.

Dastlabki lug'atlar qog'oz shaklida paydo bo'lgan bo'lib, ular o'zida bir nechta qulayliklar bilan birgalikda kamchiliklarni ham o'z ichiga olgan. Qog'oz lug'atlar haqida so'z yuritadigan ular quyidagi afzalliklarni o'z ichiga oladi: - mutaxassislar tomonidan tuzilgan ishonchli axborot manbalariga asoslanadi; - ko'zlar uchun yaxshiroq (1) - kitob orqali bajarish isonlatga yaxshi kayfiyati baxsh etadi va hkz. Endilikda qog'oz lug'atlarning kamchiliklariga to'xtaladigan bo'lsak; Ular: - tezlik sifatining pastligi; - tez tez yangilab turmasligi; - qog'oz lug'atlarning hajmi kattaligi va olib yurishga noqulayligi. Yuqorida ta'kidlanganidek, qog'oz shaklidagi lug'atlar yordamida tarjima qilingan matnlar ko'p vaqtini talab qilgan, va vaqtdan yutqazish esa boshqa hildagi lug'atlarning tashkil etilishiga turtki bergan. Natijada esa, omma ahliga elektron lug'atlar namoyon etilgan. Elektron lug'atlar har birimizga qulay imkoniyatlarini taqdim etib kelmoqda. Hattoki, har bir o'rganish jarayonida o'z lu'atini ham tashkil etsa bo'ladi.

Bu kabi amaliy ishlar esa, ko'plab o'rganuvchilariga ko'plab tanlovlardan ko'proq ma'nosi chiqadigan tarjimadan foydalanish imkonini yaratdi va bu orqali barcha o'rganuvchilari sezilarli darajada o'z imkoniyatlarini rivojlanish imkoniyatlarini qo'lga kiritishmoqda. Agar biz elektron lug'atlarni huddi qog'oz lug'atlar kabi tahlil qiladigan bo'lsak, Unda ham foydali va kamchilik jihatlari mavjudligiga Amin bo'lishingiz turgan gap . Chunki dunyoda hech bir narsa mukammal emas va har bir narsaning o'z foydali va kamchilik jihatlari mavjuddir. Elektron lug'atlarning foydali jihatlari:

- vaqtining tejalishi;
- tanlov imkoniyatining kengligi;
- transkripsiyaning o'z ichiga olishi;
- lug'atning hajmi bo'ylab bir vaqtining o'zida qidirilishi.

Elektron lug'atlarning kamchiliklari:

- ulardan foydalanish uchun biror bir qurilmaning talab etilishi;
- internetning ishtirokisiz amalga oshmasligi;
- inson ko'ziga zarar qilishi;
- barcha ma'lumotlarning ham ishonarli bo'lmasligi.

Yuqorida elektron lug'atlarning ta'lim tizimida qo'llanishining foydali va kamchiliklar bayon etilgan. Endilikda, ushbu ikki tommonni ham alohida izohlab o'tamiz. Har doim elektron

lug'atlardan foydalanar ekanmiz, bu foydalanish jarayonida biz vaqtimizning tejalishi uning asosiy yutuqlaridan ekanligini bod - bod takrorlaymiz. Tejalgan vaqtdan esa, boshqa bir ishlarni amalga oshirishda foydalansa bo'ladi. Bu bilan biz ikki barobar ko'fsentga ega bo'lamiz. Elektron lug'atlardan foydalanish afzalliklaridan keyingi o'rinni esa tanlov imkonining kengligi bilan izohlaymiz. Bu esa o'rganuvchiga va o'rgatuvchiga ma'lum bir so'zining shu matndagi mazmunga to'g'ri tushmaydigan hollarda boshqa manbalardan qidira olish imkonini yaratadi. Transkripsiyaning mavjudligi esa Nur ustiga a'lo Nur bo'ldi deya ayta olamiz, chunki bu jarayonida o'rganuvchilariga biram to'la yangi so'zlarining qanday talaffuz qilinishi xususida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishadi olishadi. So'nggi afzalliklarmizdan biri esa, lug'at tarkibiy qismining naqadar ko'p ekanligiga qaramasdan, bir vaqtining o'zida qidira olishlik imkoniyatidir. Har bir narsaning ikki tomoni bor bo'lganidek, elektron lug'atlarning ta'lim tizimida qo'llanishining yetarlicha kamchilik jihatlari yo'q emasdir. Ulardan biri esa, elektron lug'atlardan foydalanish uchun ma'lum bir qurulmaning zarur bo'lishi va internet aloqa tizimining zarurligidir. Hozirgi paytda, afsuski, yurtimizda internet tarmoqlarning butun hudud bo'ylab tarqalmaganligi va tezlikning biroz yetishmasligi soha yuzasida yetarlicha kamchiliklarni keltirib chiqarishi turgan gapdir. Bugungi asosiy mavzumizning oxirgi kamchiliklaridan biri esa, sog'lig'imizga zarar ko'rsatishidir. Bu zarar ayniqsa ko'zlarimizga zarari ayniqsa namoyon bo'lad. Shuning uchun ba'zi ota - onalar bolalarning ma'lum bir til o'rganishsa elektron lug'atlardan ko'ra qog'oz lug'atlardan foydalanishlarini afzal bilishadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, har bir hayotimizga foyda keltiradigan obyekt o'z o'rnida teskari ta'siri ham bordir. Shuning uchun ham har bir qilgan ishimizda tartibli bo'lib, ko'proq foydali jihatlari biz tomonida ishlatishga imkon berib, salbiylarini esa uzoqlashtirishimiz zarurdir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori 19.05.2021 yildagi 312-son
2. Jamol Jalolov "Chet til o'qitish metodikasi" Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik Toshkent – 2012
3. "Examining the Context of E-Dictionary Use in Language Studies" Tetiana Vakaliuk, Oksana Chernysh, Raul Ferrer-Konill, Karaferye Figen Zhytomyr Polytechnic State University January 2021 Conference: International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021)
4. Rabinovich F.M. Chet tili darslarida nazorat//Maktabda chet tili. M., 1987. No 1
5. Minyar-Beloruhev R.K. Chet tillarni o'qitishda nazorat nazariyasi savollari//Maktabda chet tili. M., 1984. 6-son 64-67-betlar.
6. Podlasy I.P. Pedagogika. M.: Ma'rifat, 1996 yil
7. Xutorskoy A.V. Zamonaviy didaktika. SPb., 2001 yil.
8. A Gorchev.Yu. Nazorat ob'ektlari, darajalari va usullari//Maktabda chet tili. M., 1984. 6-son 68-72-betlar.
9. Klychnikova ZI. Chet tilida o'qishni o'rgatishning psixologik asoslari. M., 1983 yil
10. Bim I. L. Chet tillarini fan sifatida o'qitish metodikasi va maktab darsligi muammolari. M., 1974 yil

11. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). *Science and innovation*, 2(B3), 30-33.
12. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).